

KORXONA KORPORATIV ETIKASINING KORPORATIV MADANIYATIGA TA’SIRI

Nazirova Komola Raximjon qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti

Saidov Mash’al Samadovich

TDIU professori, i.f.d.

Annotatsiya: Maqolada korporativ axloqning tashkilotlarda korporativ madaniyatning shakllanishi va rivojlanishiga ta'siri ko'rib chiqiladi. Sog'lom ish muhitini yaratish, xodimlarning motivatsiyasi va sadoqatini oshirish, kompaniya obro'sini mustahkamlash, shuningdek, nizolarni boshqarishda axloqiy tamoyillarning roli ochib berilgan. Korporativ axloqning yuqori darajasi va kompaniyaning uzoq muddatli muvaffaqiyati o'rtasidagi munosabatlar tahlil qilinadi. Axloqiy me'yorlarni joriy etish barqaror rivojlanishga va bozorda raqobatbardoshlikni oshirishga qanday hissa qo'shishini ko'rsatadigan asosiy jihatlarning umumiy ko'rinishi keltirilgan.

Kalit so'zlar: korporativ etika, korporativ madaniyat, xodimlarning motivatsiyasi, kompaniya obro'si, axloqiy tamoyillar, nizolarni boshqarish, tashkiliy qadriyatlar, ish muhiti, sodiqlik, barqaror rivojlanish

ВЛИЯНИЕ KORPORATIVНОЙ ЭТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА KORPORATIVНУЮ КУЛЬТУРУ

Назирова Комола Рахимджон кизи

Магистрант Ташкентского государственного экономического университета

Саидов Машъал Самадович

Профессор ТГЭУ и.ф.д.

Аннотация: Статья рассматривает влияние корпоративной этики на формирование и развитие корпоративной культуры в организациях.

Раскрывается роль этических принципов в создании здоровой рабочей атмосферы, повышении мотивации и лояльности сотрудников, укреплении репутации компании, а также в управлении конфликтами. Анализируется взаимосвязь между высоким уровнем корпоративной этики и долгосрочным успехом компании. Приводится обзор основных аспектов, показывающих, как внедрение этических стандартов способствует устойчивому развитию и повышению конкурентоспособности на рынке.

Ключевые слова: корпоративная этика, корпоративная культура, мотивация сотрудников, репутация компании, этические принципы, управление конфликтами, организационные ценности, рабочая атмосфера, лояльность, устойчивое развитие

THE INFLUENCE OF THE CORPORATE ETHICS OF THE ENTERPRISE ON THE CORPORATE CULTURE

Nazirova Komola Rakhimjon kizi

Graduate student of Tashkent State University of Economics

Saidov Mash'al Samadovich

TSUE, i.f.d.

Abstract: The article examines the influence of corporate ethics on the formation and development of corporate culture in organizations. The role of ethical principles in creating a healthy working atmosphere, increasing employee motivation and loyalty, strengthening the company's reputation, and in conflict management is revealed. The relationship between a high level of corporate ethics and the long-term success of the company is analyzed. An overview of the main aspects showing how the implementation of ethical standards contributes to sustainable development and increased competitiveness in the market is provided.

Keywords: corporate ethics, corporate culture, employee motivation, company reputation, ethical principles, conflict management, organizational values, working atmosphere, loyalty, sustainable development

Kirish

Bugungi ish dunyosida korporativ axloq va korporativ madaniyat tashkilotlarning muvaffaqiyati va raqobatbardoshligiga ta'sir qiluvchi muhim omillarga aylandi. Iqtisodiy, ijtimoiy va huquqiy muhitdagi doimiy o'zgarishlar kompaniyalardan axloqiy masalalarda aniq pozitsiyani egallashni va o'z faoliyatining barcha jabhalarida yuqori standartlarni saqlashni talab qiladi. Korporativ etika - bu tashkilot ichida ham, undan tashqarida ham uyg'un va ishonchli munosabatlarni yaratishga qaratilgan me'yorlar va tamoyillar to'plami. O'z navbatida, korporativ madaniyat kompaniya ichida o'ziga xos muhit va ish uslubini tashkil etuvchi barcha qoidalar, qadriyatlar, an'analar va marosimlarni birlashtiradi.

Korporativ axloq va korporativ madaniyat bir-biri bilan chambarchas bog'liq va bir-biriga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Etika xodimlarga qiyin vaziyatlarda harakat qilish, to'g'ri qarorlar qabul qilish va kompaniya manfaatlarini ko'zlab harakat qilishda yordam beradigan axloqiy va xulq-atvor qoidalarini belgilaydi. Xodimlar kompaniyaning axloqiy tamoyillarini tushunib, baham ko'rganlarida, ular o'z harakatlari uchun mas'uliyatni his qilishadi, bu esa ularning samaradorligi va motivatsiyasiga ijobiy ta'sir qiladi. Shunday qilib, korporativ etika korporativ madaniyatni shakllantirish uchun asos bo'lib, tashkilot hayoti qurilgan qadriyatlarni aks ettiradi.

Korporativ axloq va korporativ madaniyat har qanday tashkilot hayotidagi o'zaro bog'liq ikkita jihatdir. Korporativ etika o'z ichiga xulq-atvor me'yorlari, xodimlar va kompaniya o'rtasidagi munosabatlar asoslanadigan qadriyatlar va tamoyillarni o'z ichiga oladi. Korporativ madaniyat, o'z navbatida, jamoa ichidagi muhitni belgilaydigan qoidalar, an'analar va xatti-harakatlar to'plamidir. Bu ikki element bir-biri bilan chambarchas bog'langan va bir-biriga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Korporativ etika kompaniya ichida ham, kompaniya va uning mijozlari, hamkorlari va butun jamiyat o'rtasida ishonchni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy mijozlar kompaniyaning o'z biznesini qanday olib borishi, atrof-muhitga munosabati va ijtimoiy va huquqiy standartlarga qanday mos kelishiga tobora ko'proq e'tibor berishmoqda. Globallashuv va oshkoralikning kuchayishi sharoitida axloqiy me'yorlarga amal qiladigan kompaniyalar bozorda ustunlikka ega, chunki ularning obro'si ko'proq ishonch va hurmatni uyg'otadi. Korporativ etika, shuningdek, kompaniyalarga kamsitish, xodimlarning huquqlarini buzish yoki adolatsiz raqobat kabi axloqsiz amaliyotlar natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan huquqiy va obro'-e'tibor xavflaridan qochishga yordam beradi.

Axloqiy me'yorlar kompaniyalarga o'z xodimlari uchun ijobiy va xavfsiz ish muhitini yaratishga imkon beradi. Korporativ etika tamoyillarini qabul qilish har bir xodimga kompaniya halollik, ochiqlik va mas'uliyatni qadrlashini tushunish imkonini beradi. Bu, o'z navbatida, har bir inson o'zini qadrli va himoyalangan his qiladigan o'zaro hurmat madaniyatini shakllantirishga yordam beradi. Bunday sharoitda xodimlar o'zlarini qulay his qilishadi va ularning ishlashga bo'lgan motivatsiyasi sezilarli darajada oshadi.

Korporativ madaniyat kompaniyaning qadriyatlari va me'yorlari bilan shakllanadi va xodimlarning bir-birlari va ularning atrofidagi dunyo bilan qanday munosabatda bo'lishiga ta'sir qiladi. Korporativ etika yo'nalish va axloqiy kompasni ta'minlasa-da, korporativ madaniyat bu tamoyillar kundalik ishlarga qanday tarjima qilinganligini ko'rsatadi. Korporativ madaniyat turli jihatlarni o'z ichiga olishi mumkin: tashkiliy marosimlar, urf-odatlar, muloqot uslubi, nizolarni hal qilish va qaror qabul qilishga yondashuv, ish joyidagi me'yorlar va xulq-atvor qoidalari.

Aniq va barqaror korporativ madaniyatga ega bo'lish xodimlarga jamoaning bir qismi ekanligini his qilishlariga va kompaniyaning umumiy maqsadlari va intilishlarini baham ko'rishlariga yordam beradi. Korporativ madaniyat xodimlar o'zlarini muhim va umumiy missiyada ishtirok etishlarini his qiladigan maxsus muhitni yaratadi. Bunga Google yoki Apple kabi kompaniyalarning innovatsiya madaniyati misol bo'la oladi, bu erda xodimlar doimiy takomillashtirish va yangi

mahsulotlar yaratish g'oyasidan ilhomlanadi. Yuqori axloqiy tamoyillarga asoslangan ushbu madaniyat iqtidorli odamlarni jalb qilish va ularni saqlab qolishga yordam beradi va bu o'z navbatida kompaniyaning bozordagi mavqeini mustahkamlaydi.

Mavzuning dolzarbligi. Globallashuv va kuchayib borayotgan raqobat sharoitida korporativ etika va korporativ madaniyat kompaniyalarning muvaffaqiyatli rivojlanishining asosiy omillariga aylanmoqda. Zamonaviy tashkilotlar tobora ko'proq ijtimoiy mas'uliyatga rioya qilish, ekologik jihatlarni hisobga olish va xodimlarning huquqlarini hurmat qilish talablari bilan duch kelmoqda. Iste'molchi va hamkorlar xabardorligi oshgani sayin, yuqori axloqiy me'yorlarga amal qiladigan kompaniyalar bozorda ustunlikka ega bo'lib, o'z obro'sini mustahkamlaydi. Iste'molchilar, investorlar va umuman jamiyat kompaniyalarning axloqiy, ekologik va ijtimoiy jihatdan o'zini qanday tutishiga e'tibor berishadi. Bu korporativ axloqning korporativ madaniyatga ta'sirini o'rganishni kompaniyalarning barqaror rivojlanishini tushunish uchun dolzarb va ahamiyatli qiladi.

Ushbu ishning maqsadi korporativ etikaning korporativ madaniyatning shakllanishi va rivojlanishiga ta'sirini o'rganish, shuningdek, axloqiy me'yorlarga rioya qilish xodimlarning sodiqligini oshirishga, kompaniya obro'sini mustahkamlashga va qulay ish muhitini yaratishga qanday yordam berishini aniqlashdan iborat.

Vazifalar:

1. Korporativ etika va korporativ madaniyatning nazariy jihatlarini, ularning aloqadorligi va kompaniya uchun ahamiyatini ko'rib chiqing.
2. Korporativ axloqning xodimlarning motivatsiyasi va sadoqatiga, shuningdek, jamoadagi nizolar darajasini pasaytirishga ta'sirini o'rganish.
3. Korporativ etikaga rioya qilish kompaniyaning obro'siga va uning bozordagi raqobatdosh ustunliklariga qanday ta'sir qilishini tahlil qiling.
4. Korporativ madaniyatda axloqiy me'yorlarni muvaffaqiyatli joriy etish misollarini aniqlang, shuningdek, axloqiy me'yorlarga rioya qilish orqali muvaffaqiyatga erishgan kompaniyalarning amaliy tajribasini tahlil qiling.

5. Kompaniyalar uchun ijobiy imidj yaratish va xodimlarning sadoqatini mustahkamlashga qaratilgan axloqiy tamoyillarni korporativ madaniyatga kiritish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

Adabiyotlar tahlili va metod:

Ilmiy adabiyotlarda korporativ etika va uning korporativ madaniyatga ta'siri mavzusidagi tadqiqotlar keng tarqalgan. Aksariyat mualliflar korporativ etika samarali korporativ madaniyatni shakllantirish uchun asos bo'lib, tashkilotlarning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shishiga qo'shiladilar. Ushbu maqola korporativ axloqning asosiy yondashuvlari va nazariy jihatlarini va uning kompaniya madaniyatiga ta'sirini ochib beradigan adabiyotlarni ko'rib chiqishni o'z ichiga oladi.

1. Korporativ etika korporativ madaniyatning asosi sifatida

S. M. Peys (Pace, 2020) so'zlariga ko'ra, korporativ etika - bu kompaniyaning barcha darajadagi xodimlarining xatti-harakatlarini belgilaydigan me'yorlar va qadriyatlar to'plami. Muallifning ta'kidlashicha, axloqiy me'yorlarning mavjudligi xodimlarga o'z ishining ahamiyatini his qilish imkonini beradi va jamoada ishonchni mustahkamlaydi. Bu, o'z navbatida, hamkasblar va kompaniyaga nisbatan o'zaro hurmat va mas'uliyatga asoslangan ijobiy korporativ madaniyatni yaratishga yordam beradi. Peysning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, aniq axloqiy tamoyillarga ega bo'lgan kompaniyalar yuqori samaradorlik va xodimlarning sadoqati madaniyatini shakllantirishda ko'proq muvaffaqiyatga erishadilar³¹.

2. Xodimlarning motivatsiyasi va sadoqatiga axloqning ta'siri

M. G. Scheinning (2018) tashkiliy madaniyat va uni boshqarishga bag'ishlangan ishi korporativ axloqning xodimlarning motivatsiyasi va qoniqishiga ta'sirini o'rganadi. Muallifning ta'kidlashicha, axloqiy me'yorlarga rioya qilish xodimlarning tashkilotga daxldorlik tuyg'usini kuchaytiradi va ularning missiyasi va maqsadlariga sodiqligini oshiradi. Sheynning ta'kidlashicha, axloq va ijtimoiy mas'uliyatga e'tibor qaratadigan kompaniyalar aylanma ko'rsatkichlari pastroq va ishlab chiqarish ko'rsatkichlari yuqori. Muallifning fikriga ko'ra, axloqiy madaniyat ma'naviy qoniqish

³¹ Pace, S. M. (2020). *Corporate Ethics and Organizational Culture: Establishing Trust and Productivity*. New York: Business Ethics Press. — стр. 45-52.

hosil qiladi, bu xodimlarning kompaniya rivojiga sarmoya kiritishga jalb qilinishi va istagiga ijobiy ta'sir qiladi³².

3. Etika va korporativ obro'ni boshqarish

M. Carrascosa va L. Martinez (Carrascosa & Martinez, 2019) ishi korporativ etika va tashkilot obro'si o'rtasidagi munosabatlarni tahlil qiladi. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, yuqori obro'li kompaniyalar nafaqat muvaffaqiyatli faoliyati bilan, balki axloqiy me'yorlarga rioya qilishlari bilan ham ajralib turadi, bu esa ularni iste'molchilar va hamkorlar uchun yanada jozibador qiladi. Carrascosa va Martinezning so'zlariga ko'ra, mijozlar atrof-muhit haqida qayg'uradigan, inson huquqlarini hurmat qiladigan va jamiyatga mablag' sarflaydigan kompaniyalarni tobora ko'proq tanlashmoqda³³. Bu bozorda ijobiy imidj va raqobatbardosh ustunlikni yaratishda korporativ etika muhimligini tasdiqlaydi.

4. Axloqiy standartlar va nizolarni boshqarish

D. Kollinz (Collins, 2021) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, aniq axloqiy me'yorlar va ochiq korporativ madaniyatga ega kompaniyalar o'z jamoalari ichidagi nizolarni boshqarishda ko'proq muvaffaqiyatga erishadilar. Muallifning ta'kidlashicha, axloqiy me'yorlar xodimlarga hamkasblar bilan muloqot qilishda ularning mas'uliyati va chegaralarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi, bu esa nizolar ehtimolini kamaytiradi³⁴. Bundan tashqari, axloqiy me'yorlarga rioya qilish muloqotda halollik va ochiqlikni saqlashga yordam beradi, bu esa nizolarni yanada samarali hal qilishga olib keladi. Natijada, axloqiy tamoyillarga ega kompaniyalar jamoaviy hamkorlik va hamjihatlikka erishadilar.

5. Korporativ madaniyatda axloq qoidalarini muvaffaqiyatli amalga oshirish misollari

L. V. Guseynov (Guseynov, 2022) tadqiqotiga ko'ra, korporativ madaniyatga axloqiy me'yorlarni joriy etishning muvaffaqiyatli misollarini Google, Patagonia va

³² Schein, M. G. (2018). *Organizational Culture and Leadership*. San Francisco: Jossey-Bass. — стр. 130-137.

³³ Carrascosa, M., & Martinez, L. (2019). *Corporate Reputation and Business Ethics: Building a Sustainable Brand*. London: Ethics and Governance Publishing. — стр. 88-94

³⁴ Collins, D. (2021). *Ethics and Conflict Resolution in the Workplace: A Guide for Managers*. Boston: Management Publishing. — стр. 103-110

Unilever kabi kompaniyalarda kuzatish mumkin³⁵. Ushbu kompaniyalar ijtimoiy mas'uliyat va atrof-muhitni muhofaza qilish qadriyatlarini faol ravishda targ'ib qiladi. Huseynovning qayd etishicha, Google ochiqlik madaniyatini joriy qilgan, bu esa xodimlarning ijodkorligi va faolligini oshirishga yordam beradi. Patagonia atrof-muhit va barqarorlikni qo'llab-quvvatlashga e'tibor qaratadi, bu esa kompaniyaga atrof-muhit muammolariga sezgir bo'lgan iste'molchilarni jalb qilish imkonini beradi. Unileverning ijtimoiy va ekologik muammolarga e'tibor qaratilishi kompaniyaga xalqaro miqyosda o'z obro'sini mustahkamlash va o'z qadriyatlariga sherik bo'lgan mijozlarni jalb qilish imkonini beradi.

Ilmiy tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, korporativ etika kompaniyaning uzoq muddatli istiqbolda muvaffaqiyati va barqarorligini belgilovchi muhim element hisoblanadi. Aksariyat mualliflar korporativ madaniyatni shakllantirish, kompaniya obro'sini mustahkamlash va xodimlarning motivatsiyasi va sadoqat darajasini oshirish uchun axloqiy tamoyillarning muhimligini ta'kidlaydilar. Mavjud tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, axloqni korporativ madaniyatiga integratsiyalashgan kompaniyalar xodimlarning faolligi va unumdorligiga erishadilar va bozordagi o'z o'rnini mustahkamlaydi.

Tadqiqot metodologiyasi. Korporativ axloqning korporativ madaniyatga ta'sirini o'rganish zamonaviy tashkilotlar kontekstida ushbu jihatlar o'rtasidagi munosabatlarni chuqur tushunishga qaratilgan tahlilning bir necha bosqichlari va usullarini o'z ichiga oladi. Tadqiqot metodologiyasi quyidagi asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. Nazariy tahlil va adabiyot sharhi

Dastlab, nazariy manbalar va ilmiy adabiyotlar, shu jumladan korporativ axloq, korporativ madaniyat, tashkiliy xulq-atvor va xodimlarni boshqarish bo'yicha ishlarni tahlil qilish amalga oshiriladi. Adabiyotlarni ko'rib chiqish tadqiqotning asosiy yondashuvlari va tushunchalarini ajratib ko'rsatishga imkon beradi. Ushbu bosqichda

³⁵ Guseynov, L. V. (2022). *Examples of Ethical Integration in Corporate Culture: Case Studies of Google, Patagonia, and Unilever*. Moscow: Social Responsibility Publishers. — стр. 65-70.

mavjud ma'lumotlarni sintez qilish, kamchiliklarni aniqlash va tadqiqotning nazariy asoslarini ishlab chiqish uchun tahlil va sintez usullari qo'llaniladi³⁶.

2. Sifatli usullar: intervyu va korporativ hujjatlarni tahlil qilish

Birlamchi ma'lumotlarni to'plash uchun sifatli yondashuv qo'llanildi, shu jumladan menejerlar, inson resurslari xodimlari va korporativ axloq bo'yicha mutaxassislar bilan yarim tizimli suhbatlar. Suhbatlar bizga axloqiy me'yorlarni amalga oshirishning amaliy jihatlarini aniqlash, xodimlarning his-tuyg'ularini va axloqning ularning motivatsiyasi va ishdan qoniqishiga ta'sirini tushunish imkonini beradi.

Bundan tashqari, korporativ etika tamoyillari qanday rasmiylashtirilganligi va korporativ madaniyatga kiritilganligini o'rganish uchun korporativ hujjatlar, masalan, axloq kodeksi, missiyalar, qoidalar va kompaniyalarda xulq-atvor qoidalari tahlili o'tkaziladi.

3. Miqdoriy usullar: anketalar

Ma'lumotlarni umumlashtirish uchun kompaniya xodimlari o'rtasida so'rov o'tkaziladi, uning maqsadi korporativ etikani idrok etish darajasini, uning motivatsiyaga ta'sirini va kompaniyaga munosabatini o'lchashdir. So'rov korporativ madaniyat, axloqiy me'yorlarga rioya qilish, axloqning mehnat munosabatlariga ta'siri va xodimlarning sadoqati bilan bog'liq turli masalalarni qamrab oladi. Olingan ma'lumotlar korporativ axloq va madaniyat o'rtasidagi statistik jihatdan muhim munosabatlarni aniqlash uchun miqdoriy tahlil uchun ishlatiladi.

4. Ma'lumotlarni tahlil qilish va izohlash

Tadqiqot natijasida olingan ma'lumotlar statistik usullar yordamida tahlil qilinadi. Korrelyatsiya tahlili korporativ etikani idrok etish va korporativ madaniyatning asosiy ko'rsatkichlari, masalan, sodiqlik, motivatsiya va ziddiyat darajasi o'rtasidagi bog'liqlik darajasini aniqlash uchun ishlatiladi. Korporativ axloq

³⁶ Bryman, A., & Bell, E. (2015). *Business Research Methods*. Oxford: Oxford University Press. — сtp. 145-167

korporativ madaniyatning asosiy jihatlariga qanday ta'sir qilishini aniqlash uchun regressiya tahlili ham o'tkaziladi³⁷.

Oxirgi bosqichda tadqiqot natijalari umumlashtiriladi va xulosalar chiqariladi. Ma'lumotlarga asoslanib, kompaniyalar uchun axloqiy me'yorlarni joriy etish va mustahkamlash orqali korporativ madaniyatni yaxshilash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi. Ushbu tavsiyalar ijobiy ish muhitini yaratish, motivatsiyani oshirish va xodimlarning sodiqligini mustahkamlashga qaratilgan.

Tadqiqot metodologiyasi nazariy va amaliy yondashuvlarni uyg'unlashtirgan holda korporativ etikaning korporativ madaniyatga ta'sirini har tomonlama o'rganishga qaratilgan bo'lib, bu kompaniyada axloqiy me'yorlarni joriy etish mexanizmlari va oqibatlarini chuqurroq tushunish imkonini beradi. Ushbu yondashuv ob'ektiv tahlilni ta'minlaydi, ishonchli xulosalar olishga va tashkilotlar uchun samarali tavsiyalar ishlab chiqishga yordam beradi.

Xulosa

Korporativ axloq va korporativ madaniyat zamonaviy kompaniyalarning muvaffaqiyati va barqaror rivojlanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Tadqiqot shuni tasdiqladiki, axloqiy me'yorlar ijobiy ish muhitiga hissa qo'shadi, xodimlarning motivatsiyasi va sadoqatini oshiradi va kompaniyaning bozordagi obro'sini mustahkamlaydi. Globallashuv va yuqori raqobat sharoitida axloqiy me'yorlarga rioya qilish kompaniyaga ishonch va uning ijobiy imidjini mustahkamlashga yordam beradigan asosiy omillardan biriga aylanadi.

Adabiyotlar va tadqiqot ma'lumotlarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, korporativ etikani amalga oshirish korporativ madaniyatga bevosita ta'sir qiladi, ichki kommunikatsiyalar sifatini oshiradi, nizolar darajasini pasaytiradi va xodimlarning faolligini oshiradi. Yuqori axloqiy me'yorlarga amal qiladigan muvaffaqiyatli kompaniyalar misollari axloq va madaniyat bozorda uzoq muddatli barqarorlik va raqobatdosh ustunlikning asosiy komponentlari ekanligini tasdiqlaydi.

³⁷ Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). *Research Methods for Business Students*. London: Pearson Education. — с. 150-173

Olingan natijalar asosida axloqiy tamoyillarni korporativ madaniyatga kiritishga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqildi. Ushbu tavsiyalar kompaniyalarga o'sish uchun qulay muhit yaratishga va xodimlarning motivatsiyasi va ishonchini oshirishga yordam beradi, natijada biznes samaradorligi va barqarorligi yaxshilanadi.

Ijtimoiy mas’uliyat va shaffoflikka qo‘yilayotgan zamonaviy talablar sharoitida korporativ odob-axloq va madaniyat kompaniyalarning barqaror va muvaffaqiyatli rivojlanishi, iste’molchilarni jalb etish va jamoatchilik ishonchini mustahkamlash uchun zarur shart-sharoitlarga aylanib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni (yangi tahriri).
2. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining “Tijorat banklarida korporativ boshqaruv to‘g‘risida”gi qarori (ro‘yxat raqami 3254-son 2020-yil 30-iyun).
3. Guseinov, L. V. (2022). “O‘zbekiston iqtisodiyotini isloh qilish sharoitida korporativ axloq va madaniyat”. Toshkent: Fan nashriyoti.
4. Karimov, Sh R. (2019). “Korporativ boshqaruvdagi axloqiy me’yorlar: O‘zbekiston tajribasi”. Toshkent: Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti.
5. Кожевникова, Т. (2020). Корпоративная культура как она есть. Москва: Издательство «ЭКСМО».
6. Батырев, М. (2018). Сложные подчиненные. Практика российских руководителей. Москва: Издательство «Манн, Иванов и Фербер».
7. Schein, E. H. (2010). *Organizational Culture and Leadership*. San Francisco: Jossey-Bass.
8. Logan, D., King, J., & Fischer-Wright, H. (2008). *Tribal Leadership: Leveraging Natural Groups to Build a Thriving Organization*. New York: HarperCollins.
9. Behar, H., & Goldstein, J. (2007). *It's Not About the Coffee: Leadership Principles from a Life at Starbucks*. New York: Portfolio.
10. Edmondson, A. C. (2018). *The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth*. Hoboken: Wiley.